

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ

Яфасова Д.Х.

Узбекистан, г.Ташкент,

УзГУМЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19038359>

Ключевые слова: речевая компетентность, медиаобразование, медиатекст, медиакомпетентность, русский язык, цифровая культура.

Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования речевой компетентности в контексте медиаобразования. Раскрываются сущность и функции понятий «медиатекст» и «медиаобразование», определяется их значение для развития коммуникативных навыков обучающихся.

Современная образовательная среда развивается в условиях цифровизации и глобальной информационной интеграции. Влияние медиа на формирование языковой личности становится всё более значимым, так как медиатексты не только отражают современную языковую картину мира, но и активно участвуют в её формировании. В этой связи особую актуальность приобретает развитие речевой компетентности средствами медиаобразования.

Понятие «речевая компетентность» охватывает «совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное использование языка в различных коммуникативных ситуациях» [3, с. 7]. Включение медиатекстов в образовательный процесс «позволяет расширить языковой опыт обучающихся и формировать способность критически осмысливать и создавать тексты в цифровой среде» [4, с. 64]. Таким образом, речевая компетентность в рамках медиаобразования приобретает новое измерение, интегрируя когнитивный, лингвистический и коммуникативный аспекты.

Медиаобразование в современном дискурсе рассматривается как направление, направленное на формирование у обучающихся компетенций критического восприятия, анализа и создания медиаконтента. Согласно Федорову, медиаобразование представляет собой «процесс осознанного овладения средствами массовой информации и медиакультуры с целью формирования навыков критического мышления и эффективной коммуникации» [3, с. 58]. Основной целью медиаобразования является развитие способности обучающихся к осознанному и эффективному взаимодействию с информацией в различных форматах, учёт культурного и социального контекста сообщений, а также применение медиаресурсов для образовательной и коммуникативной деятельности. Медиаобразование ориентировано не только на передачу знаний, но и на формирование медиакомпетентности – «способности человека воспринимать, анализировать, критически оценивать и создавать медиатексты» [1, с. 145]. «В совокупности с речевой компетентностью это формирует готовность личности к эффективному взаимодействию в современном медиапространстве» [2, с. 34].

Понятие «медиатекста» в лингвистической литературе трактуется как любой текстовый или мультимедийный материал, используемый в процессе медиакommunikации и образовательной практики. Солганик определяет медиатекст как «информационный продукт, объединяющий вербальные и визуальные элементы, предназначенный для передачи смыслов и интерпретации в конкретном коммуникативном контексте» [5, с. 45]. К медиатекстам относят статьи, видеоролики, инфографику, мемы, посты в социальных сетях и интерактивные материалы. Их особенность заключается в интеграции вербальных и визуальных средств, что обеспечивает эффективность формирования языковой компетентности, аналитических и творческих навыков обучающихся.

Включение медиатекстов в образовательный процесс обеспечивает решение комплекса задач, направленных на всестороннее развитие языковых и коммуникативных компетенций. Использование медиатекстов способствует формированию у обучающихся навыков восприятия и интерпретации различных типов текстов, включая как традиционные

письменные источники, так и аудиовизуальные или интерактивные материалы. Работа с медиатекстами развивает умения критического анализа информации, обеспечивая объективную оценку достоверности и значимости получаемых данных. Кроме того, медиатексты стимулируют развитие языкового чутья и речевой выразительности, побуждая студентов к творческому использованию языка в разнообразных коммуникативных ситуациях. Таким образом, медиатексты выступают значимым инструментом формирования речевой компетентности, объединяя когнитивные, аналитические и творческие аспекты образовательной деятельности.

Рассмотрим примеры использования медиатекстов как средство развития речевой компетентности:

Новостной текст – один из базовых форматов современного медиапространства. Например, новость на сайте информационного агентства:

«В Ташкенте открыт новый культурный центр, направленный на развитие межнационального диалога и популяризацию русского языка».

Работа с новостными материалами включает анализ структуры (заголовок, лид, основная часть), определение интонации и стилистической окраски, обсуждение языковых средств выразительности. Студенты учатся формулировать основную мысль, выделять ключевые слова, пересказывать и комментировать материал, формируя навыки создания собственных информационных сообщений.

Мем представляет собой лаконичный визуально-вербальный медиатекст, отражающий социальные и культурные реалии. Примеры: мем «Ждун», символ ожидания и терпения, и мем «Ну ты заходи, если что», основанный на цитате из советского мультфильма. Работа с мемами позволяет анализировать языковую игру, иронию, интертекстуальность и эмоциональную экспрессию, формируя навыки смысловой интерпретации, соотнесения вербального и визуального компонентов, выявления культурных коннотаций.

Социальные сети создают новые типы речевых жанров: короткие посты, комментарии, сторис. Пример:

«Друзья, осень – время для чтения! Делитесь любимыми книгами в комментариях».

Такой текст используется для анализа речевой структуры и коммуникативных стратегий, тональности, структуры обращения и средств выразительности (эмодзи, хэштеги). Задания включают переформулировку поста в официальном стиле, написание ответного комментария, анализ лексических и синтаксических особенностей.

Видеоформаты развивают устную речь, навыки аудирования и визуальной интерпретации. Анализ интервью культурного деятеля может включать определение коммуникативных стратегий, выделение ключевых аргументов, анализ невербальных средств (интонация, мимика, жесты). Работа с видеотекстом способствует комплексному восприятию речи и умению строить собственные высказывания в публичных ситуациях.

Для эффективного использования медиатекстов в образовательной практике рекомендуется применять комплексный подход, включающий несколько взаимосвязанных этапов. На аналитическом этапе осуществляется детальный разбор содержания, структуры и языковых особенностей медиатекста, что позволяет учащимся выявлять ключевые элементы информации и особенности её подачи. Интерпретационный этап направлен на обсуждение смысла медиатекста, выявление авторской позиции и соотнесение содержания с культурным и социальным контекстом, что способствует формированию критического мышления и навыков анализа. Творческий этап предполагает практическую реализацию полученных знаний через создание собственных медиапродуктов – постов, мемов, новостных заметок, видеосообщений – что стимулирует творческую активность, развивает языковую выразительность и умение адаптировать информацию для различных аудиторий. Такой последовательный подход обеспечивает целостное формирование речевой компетентности, объединяя аналитические, интерпретационные и творческие умения студентов.

Преподаватель выполняет роль медиамодератора, направляющего студентов к

критическому восприятию информации и грамотному использованию языковых средств [6, с. 42]. В этой роли он должен быть готов к постоянному совершенствованию профессиональных знаний, освоению современных медиаресурсов и цифровых технологий, а также к адаптации учебного материала под уровень подготовки и индивидуальные особенности студентов. То есть – это и высокая нагрузка на преподавателя, необходимость постоянного обновления знаний и инструментов работы с медиатекстами, и сложности в организации учебного процесса с учетом разного уровня подготовки студентов и их опыта работы с медиаконтентом.

Таким образом, медиатексты способны интегрировать традиционное языковое обучение с современными коммуникативными практиками, обеспечивая развитие всех компонентов речевой компетентности – лексико-грамматического, дискурсивного и социокультурного. В результате формируется языковая личность, способная к критическому восприятию информации и эффективной продуктивной коммуникации. Медиатексты выступают не только как объект изучения, но и как ключевой инструмент речевого и личностного развития обучающихся, что подчеркивает актуальность и значимость интеграции медиаобразования в систему филологического и педагогического образования.

References:

1. Митягина В. А. Медийная коммуникация и язык СМИ. М.: Флинта, 2012. –184 с.
2. Митягина В. А., Фёдоров А. В. Медиаобразование и речевая культура студентов // Медиаобразование. 2020. № 2. С. 34–42.
3. Фёдоров А. В. Медиаобразование и медиаграмотность. Таганрог: Изд-во Кучма, 2004. – 145 с.
4. Фёдоров А. В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмотности, медиакомпетентности. М.: МОО «Информация для всех», 2014. – 64 с.
5. Солганик Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2005. № 2. С. 7–15.